

...packe Hänsel und Gretel und alles ein, was abends im Puppentheater-museum für Der Kleine Prinz ge-braucht wird und fahre nach Hause ...habe eine gute Stunde Zeit... Ab-endsbrot essen, Abrechnung vom Vortage machen... 18.30 Uhr wieder nach Neukölln. Die Abendveranstaltung ist mit drei Personen leider sehr schlecht besucht...

Spielend Geld verdienen

Dienstagabend spielten wir in Born an der Ostsee *Der Kleine Prinz*, eine Vorstellung, die schon drei Tage früher hätte stattfinden sollen, die aber aufgrund einer fehlerhaften Eingabe in einen Computer nicht im Programm erschienen war...

Nach dem Abbau waren wir gegen 22.30 Uhr in Zingst, wo wir bei Doretts Eltern wohnten, packten kurz um für den nächsten Tag, aßen etwas essen und gingen ins Bett.

Mittwoch. In der Zingster Bibliothek waren vier Vorstellungen für Grundschulklassen angesetzt: je zweimal *Rumpelstilzchen* und *Peter und der Wolf*. Das Kinder-Publikum auf dem Dorf, zumal wenn von Lehrern in »traditioneller Manier« erzogen, ist eine Freude.

Gegen 13 Uhr packten wir, da wir noch am gleichen Tag nach Berlin wollten. Neben dem normalen Theater mit fünf Stücken hatten wir noch die Kiste unserer neuen Bühne, auf der wir seit der Premiere im August *Von den Fischer und siene Fru* spielen und einen Rucksack mit persönlichen Dingen bei uns.

Zu diesem Zeitpunkt wußte ich glücklicherweise noch nichts vom Gewicht dieser fünf teilweise etwas unhandlichen Gepäckstücke. Die Fahrt nach Berlin - wir reisen mit öffentlichen

Verkehrsmitteln - klappte ganz gut, einziges Problem waren die Stufen im Stadtbuss, da man dort alles einzeln rein und rausheben muß.

Donnerstag. Morgens spielten wir in Friedrichshagen (Ortsteil von Berlin-Köpenick) *Die Regentrude* in einer Kinderbibliothek. Mit unserem bißchen Gepäck - nur das kleine Theater - wurde es ein netter Ausflug. Zwei Sonderschulklassen sahen mit großer Begeisterung zu.

Nach der Vorstellung gingen wir kurz zu einer Erwachsenenbibliothek in der Nähe, um eine Vorstellung im Oktober vorzubesprechen. Abends begann ich Dekorationen für *Rotkäppchen* aufzuziehen, auszuschneiden und die Kanten zu schwärzen. *Rotkäppchen* sollte in Preetz Premiere haben, und die Zeit drängte.

Freitag. Am folgenden Tag bereitete ich die kommende Berlin-Woche vor, in der zahlreiche Vorstellungen und Workshops anstanden. Dorett hatte fürs Studium „Papiertheater-Urlaub“ genommen und sich Vertretungen organisiert.

Nach einem Gespräch im Volkskundemuseum

Angeregt durch Severins Stuttgarter Reisebeschreibung (PapierTheater Nr. 8), möchte ich 15 - glücklicherweise nicht ganz typische - Tage im Leben eines papiertheaterspielenden Ehepaars beschreiben und dabei vielleicht Antwort auf die oft gestellte Frage geben: »Könnt ihr denn davon leben?«. Wenn alle Wochen des Jahres so verlaufen würden, könnten wir mit gutem Gewissen antworten: »Ganz hervorragend« und uns in 10 Jahren zur Ruhe setzen. Dieser Bericht entstand übrigens auf den vielen Bahnfahrten in dem beschriebenen Zeitraum vom 2. bis 16. September 1997. Rüdiger Koch

(Planung für Dezember), fuhr ich ins Märkische Museum, um dort unsere dritte Bühne abzuholen, die wir nur in Stoßzeiten brauchen. Diese Bühne brachte ich zusammen mit Bastelutensilien am Nachmittag nach Friedrichshain, wo Dienstag nachmittag ein Workshop geplant war. Glücklicherweise konnte ich anfangen, die Bühne aufzubauen, da die Zeit am Dienstag knapp zu werden drohte.

Abends holte ich endlich den *Fischer* wieder hervor, da am nächsten Tag die Berlin-Premiere im Puppentheater „Die Schaubude“ anstand. Bislang hatten wir zur Orgel gespielt, jetzt mußte ich mein Sprechen auf eine eilig erstellte Tonbandaufnahme einstellen. Beim Einpacken stellte ich fest, daß beim *Fischer* doch mehr Material durch die Gegend gekarrt wird als erwartet.

Samstag. Um 9.30 Uhr fuhren wir in die Schaubude, um 15 Uhr war die Vorstellung (vor einem kleinen netten Publikum), nach acht Stunden waren wir wieder zu Hause. Dort packten wir erneut um für die Überraschungs-Vorstellung zum Geburtstag meiner Mutter in Kiel. Neben dem *Fischer* mußten noch zusätzlich private Klamotten und diverse Geschenke mit. Meinen Rücken schon im Vorfeld der Reise spürend, entschied ich mich, die nur vier Gepäckstücke nun doch einmal zu wiegen: gut 80 kg.

Sonntag. In Kiel hatten wir Ruhe (der Rücken erholte sich aber nicht), ich überspielte das *Fischer*-Tonband bei einem Freund auf CD (so eine Scheibe verschafft mir doch ein sichereres Gefühl als ein Tonband). Für *Rotkäppchen* blieb nur wenig Zeit.

Montag. Die Überraschungsvorstellung lief prima. Auf- und Abbau waren schon etwa eine viertel Stunde schneller.

Das ließ für Preetz hoffen. 17.30 Uhr begannen wir abzubauen und das Material zu teilen, in Dinge, die wieder zurück nach Berlin mußten, und solche, die in Kiel bleiben konnten, da wir sie am nächsten Wochenende in Preetz brauchten. Unter ersteres fiel vor allem fast die gesamte Beleuchtung, da beim *Fischer* unser komplettes derzeit verfügbares Licht eingesetzt ist. Letzteres war der Grundbau der Bühne und alles, was eben nur zum *Fischer* gehört. Nach 20 Minuten waren wir soweit,

daß das empfindliche Material verstaut war, und mein Rucksack (mit der Beleuchtung) zum Aufbruch bereit stand. Weitere 20 Minuten später war ich am Bahnhof, wo kurz darauf der Zug nach Berlin abfuhr. Ankunft: durch Verspätung nach 23.30 Uhr, gegen 00.30 Uhr war ich im Bett.

Dienstag. Der Tag, vor dem mir seit Wochen am meisten graute, verlief besser als erwartet. Aufstehen erst kurz vor 7 Uhr, damit ich nicht völlig übermüdet den Tag beginne.

Umpacken, kurze telefonischer Verständigung mit Karin, die mir beim Workshop um 14 Uhr helfen wollte, kurz nach 8 Uhr Aufbruch mit der U-Bahn ins Puppentheatermuseum Neukölln (nur einmal umsteigen ohne Treppe), Aufbaubeginn 9 Uhr. Hier sollte es, um 10, 11 und 11.45 Uhr, *Peter und der Wolf* geben. Leider hatten fast alle ABM-Kräfte, die das Museum am Laufen hielten, ihre Tätigkeit bereits zum 30. 8. unfreiwillig beendet, so daß ich alle Gruppen abkassieren mußte (im Gegensatz zu den meisten anderen Veranstaltern spielen wir im Puppentheatermuseum auf Eintritt). In Berlin erhalten alle Kindergärten und Schulen Gutscheine vom Senat, die es ihnen ermöglichen, günstiger Theaterveranstaltungen zu besuchen. Das Theater erhält statt Bargeld den

Gutschein, auf dem die Anzahl der Zuschauer eingetragen wird und bekommt den Rest des Eintrittsgeldes dann vom Senat. Eine tolle Einrichtung. Der Gutschein ist ein Zettel mit zwei Durchschlägen, der gewissenhaft ausgefüllt werden muß und in mindestens sechs verschiedenen Formen kursiert. Wenn die Kinder der vorherigen Vorstellung noch hinter der Bühne stehen, während an der Kasse schon die nächsten Gruppen warten, ist das eine nervenaufreibende Angelegenheit.

Die letzte Vorstellung war um 12.15 Uhr beendet. Schnell griff ich die Dinge, die ich für die Vorstellung von *Hänsel und Gretel* im Rahmen des zweitägigen Workshops brauchte (Figurenführer, ein paar Lampen, den Rundhorizont etc.), und rannte zum Bus nach Friedrichshain. Im Bus aß ich meine Butterbrote.

Ankunft in der Bibliothek 13.10 Uhr. Meine Mitspielerin Karin kam kurz nach mir.

Schnell die Fenster verdunkeln, die Bühne zu Ende aufbauen und Karin in *Hänsel und Gretel* einweisen. Die Kinder, eine Hortgruppe mit 15 Kindern der Klassenstufen 2 und 3, kamen erst kurz nach

14 Uhr, so hatten wir noch 10 Minuten lang Ruhe. Wir spielten *Hänsel und Gretel*, anschließend bauten Gruppen von fünf Kindern ein Theater mit allem was dazu gehört. Es entstanden Figuren zu *Schneewittchen*, *Rapunzel*, und *Rotkäppchen*. Apropos *Rotkäppchen* - lieber nicht daran denken... Da die Kinder um 16 Uhr abgeholt wurden, war kurz vorher Schluß. Ich packte *Hänsel und Gretel* und alles ein, was abends im Puppentheatermuseum für *Der Kleine Prinz* gebraucht wurde, und fuhr nach Hause.

Hier hatte ich eine gute Stunde Zeit, aß Abendbrot und machte Abrechnung vom Vormittag, da die Gutscheine schnell weggeschickt werden sollten und das Museum Prozente von den Einnahmen erhält. 18.30 Uhr wieder nach Neukölln. Die Abendveranstaltung war mit drei Personen leider sehr schlecht besucht. Aber wenns denen Spaß gemacht hat...

Immerhin konnte die Bühne endlich mal stehenbleiben. Den *Kleinen Prinz* nahm ich mit zurück, und *Peter und der Wolf* baute ich am nächsten Tag auf. 22.20 Uhr war ich zu Hause, fühlte mich aber nach diesem 14-Stunden-Tag nicht mehr in der Lage, noch etwas an *Rotkäppchen* zu machen, sondern erholte mich lieber noch eine Stunde vor dem Nachfolger des Papiertheaters...

**Als Dorett noch nicht Koch hieß...
So erlebte Peter
„Schnelle Feder“ Peasgood
das reisende Papiertheater-Paar
1995 in „Njurappin“.**

Mittwoch. Heute sollte es schon um 9.30 Uhr losgehen. Wir hatten eine Gruppe geteilt, weil sonst 40 Kinder in einer Aufführung gewesen wären. Dadurch drängte es sich zeitlich, weil die zweite Gruppe schon um 10 Uhr kam.

Nach der Vorstellung war dann etwas Zeit (15 Minuten) und ich konnte zwei Telefonate führen, mit der Bibliothek, in der wir am nächsten Tag einen Workshop hatten, und dann mit Bärbel Reißmann vom Märkischen Museum, der ich nachmittag das Theater aus Friedrichshain wiederbringen wollte.

Glücklicherweise klappte alles. 11 Uhr die dritte, um 12 Uhr die vierte Vorstellung. Letztere war mit 35 Personen die vollste und damit unruhigste. Die Sachverhältnisse im Puppentheatermuseum sind, positiv umschrieben, für Papiertheater nicht optimal. Danach zählte ich die Einnahme, damit ich dem Museum das ihm zustehende Geld gleich in 1-, 2- und 5-Mark-Stücken dalassen konnte und nicht noch mal zum Abrechnen hin mußte.

Da mir die Fahrt mit dem Bus nach Friedrichshain inzwischen vertraut ist, kann ich meine morgens erworbenen Brötchen genießen. Der Workshop endete mit der Aufführung der drei Märchen, wir waren pünktlich fertig und alle zufrieden.

Ich packte alles ein und brachte die Bühne zurück ins Märkische Museum. Danach fuhr ich ins Puppentheatermuseum, um das andere Theater abzubauen.

Dort erwartete mich eine aufgeregte Märchenerzählerin, die meinen Schlüssel haben wollte, aber mit dem Abschließen warten mußte, bis ich abgebaut hatte. Ihr war gesagt worden, ich käme um 17.15 Uhr und würde gleich gepackt haben. Nun kam ich erst 17.22 Uhr und hatte noch nicht gepackt. Eine der eigentlich völlig normalen Unstimmigkeiten im Puppentheatermuseum. Keiner Schuld bewußt machte ich mich in Windeseile ans Einpacken. Nach 20 Minuten war ich fertig. Einpacken, wenn jemand hinter mir steht, ist anstrengender als eine Vorstellung.

Zu Hause angekommen kaufte ich erstmal ein, um nach 55 Stunden endlich mal wieder etwas Warmes zu essen und die Klebstoffe für den Workshop aufzufüllen. Gegen 20.30 Uhr gabs Essen, danach wieder Abrechnung, etwas Ablage, eine Mahnung schreiben. Die Belege verteilten sich schon im ganzen Zimmer und für *Rotkäppchen* brauchte ich Platz. Um 22.30 Uhr hatte ich wieder keine Lust mehr anzufangen, dafür war mein Schreibtisch ordentlicher, und außerdem klingelte morgens um kurz vor 6 Uhr der Wecker.

Donnerstag (ein Tag vor Preetz!). Kurz nach 7 Uhr in den Prenzlauer Berg. 8 Uhr in der Bibliothek (übrigens wer meint, man könne mit einem Auto schneller dort sein und damit länger schlafen, der täuscht sich gewaltig!).

Aufbauen, 8.15 Uhr kam Doretts Kommilitonin Edith, die mithelfen wollte. Es sollte um 9 Uhr *Der rote Luftballon* geben, Edith hatte immerhin schon mal eine (andere) Papiertheater-Vorstellung von uns gesehen. Entsprechend gelang die Vorstellung. Aber Dietgers Spruch »Merkt doch keiner« traf wieder mal zu. Solche chaotischen Vorstellungen werden aber immer seltener.

Die Kinder (5. Klasse) bastelten anschließend Figuren zu vier verschiedenen Stücken, die sie sich dann vorspielten. Sie waren so schnell, daß wir schon eine halbe Stunde früher fertig waren. Die Bibliothekarin freute sich, weil sie die Kinder noch für sich hatte (das Werben für die Bibliothek ist ja ein wesentlicher Grund für eine Veranstaltung) und ich freute mich, weil ich so schon um 12.20 Uhr alles zusammengepackt hatte.

Kurz nach 13 Uhr war ich zu Hause, aß und konnte mich gestärkt an *Rotkäppchen* machen. (Holz kaufen, Proszenium aufziehen, ausschneiden, Holz wachsen, Löcher in den Bühnenboden bohren, und gegen 22.30 Uhr sogar noch die Kiste vernageln (nur gut, daß unsere Nachbarin nicht zu Hause war).

Am Telefon erzählte Dorett, daß meine Eltern in Kiel planten, wg. Gepäck morgen ein Taxi nach Preetz zu spendieren. Das hielt ich für völlig unnötig, wobei mir einfiel, daß doch sehr viel Gepäck mit nach Preetz mußte. Außerdem war *Rotkäppchen* immer noch nicht fertig. Ich merkte, wie ich langsam immer mehr verspannte, und hatte plötzlich keine Lust mehr, mit Gepäck und Bahn nach Preetz zu fahren. Was tun?

Jürgen Schiedeck war die Rettung. Er erklärte sich bereit, das Gepäck in Kiel abzuholen.

Kurz vor Mitternacht war alles fertig und gepackt und ich wollte noch das Proszenium ausschneiden. Da merkte ich, daß ich doch lieber ins Bett gehen sollte.

Freitag. 4.55 Uhr aufstehen, Müsli reinschieben, Reste einpacken, zum Bahnhof. 10.14 Uhr in Kiel. Mit dem Gepäck hat's geklappt, Jürgen hatte es morgens abgeholt. So war nun Zeit, das Proszenium mit dem Messer zu Ende auszuschneiden. Nach einer knappen Stunde war ich fertig, konnte das Theater zum ersten Mal aufbauen und setzte vor dem Mittagessen noch eine erste Probe an. Um 14 Uhr brachen wir auf und versuchten auf dem Weg zum Bahnhof vergeblich, vier fehlende Kerzenständer für die Beleuchtung der neuen Bühne zu erstehen. 15 Uhr Ankunft in Preetz. Um 19 Uhr war die erste Vorstellung vom *Fischer*. Die Vorstellung klappte gut. Nach dem vielseitigen Abendprogramm waren wir gegen Mitternacht wieder in Kiel.

Sonnabend. Da wir mit Jürgen Schiedeck nach Preetz fahren wollten, stand ich um 5.50 Uhr auf und probte *Rotkäppchen*. Von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr noch eine intensive Probe mit Dorett in Preetz. Danach alles einpacken, denn schließlich will ich ja mit den Kindern ein Packet auspacken.

10 Uhr Premiere. Die erste Vorstellung machte Mut und Spaß. Nächste Vorstellung 15.45 Uhr.

Abends (19 Uhr) noch mal den *Fischer* vor einem großartigen Publikum.

Nach der alljährlich stattfindenen lange währenden Versteigerung, waren wir gegen 1 Uhr im Bett.

Sonntag: eine Stunde später aufstehen (!), d. h. 6.50 Uhr. Langsam stellte sich aber dennoch eine unangenehme Müdigkeit ein. 11.15 Uhr die letzte Preetzer Vorstellung von *Rotkäppchen*, 13.45 Uhr die letzte vom *Fischer*. Nach dieser Veranstaltung

Hinter dem Altar der Kirche von Barth wurde *Von dem Fischer und seine Frau* aufgeführt. Die Bühnenmusik erklang von der Orgel

der Wolf (mit neuem Hintergrund Jacobsen A-Größe, den mir Hanne Nelander nach Preetz mitgebracht hatte).

Die Vorstellungen der Kinder dauerten 10 Minuten länger als geplant.

Am Nachmittag war Besprechung in der Schaubude wegen der Schaufenstergestaltung für den *Fischer*.

Abends früh ins Bett (endlich!!!) und lange (bis 7 Uhr) schlafen. Erneutes Umpacken.

Mittwoch. In einer Kinderbibliothek spielten wir *Hänsel und Gretel* und *Schneewittchen*. Zwei Vorschulklassen mit ihren Erziehern waren ein sehr dankbares Publikum. Um 11.30 Uhr waren wir wieder auf dem Weg zur S-Bahn...

Rüdiger Koch

Abbau. Eine Familie aus Berlin nahm unser Theater mit. Kurz nach 16 Uhr war es schon unterwegs - eine riesige Erleichterung.

Montag. Rückfahrt nach Berlin per Zug. Inzwischen war ich völlig erschlagen. Wie schon vor einer Woche kam der Zug mit Verspätung in Berlin an, so daß es wieder nach Mitternacht wurde.

Dienstag. Erneut 5.50 Uhr aufstehen, kurz nach 8 Uhr mußte ich bei der Veranstaltungsstätte sein, Dorett kam eine halbe Stunde später. Es gab einen Workshop, vorab eine Vorstellung von *Peter und*